

OPORTUNITĂȚI PRIVIND CONSOLIDAREA LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ÎN CADRUL CRIZEI ECONOMICE, CRIZEI COVID-19, CRIZEI ENERGETICE, CRIZEI INFLAȚIEI ȘI CRIZEI CLIMATICE

Elena-Mădălina URSU COCA

Ovidius University of Constanța, România

coca.madalina@protonmail.com

ABSTRACT: Opportunities for Strengthening Fundamental Freedoms in the Context of the Economic Crisis, the COVID-19 Crisis, the Energy Crisis, the Inflation Crisis and the Climate Crisis.

Fundamental freedoms refer to the essential individual rights under legal auctarky that ensure people's autonomy, safety and participation in society. These include freedom of speech, freedom of religion, rights to privacy and equality, and others. They are provided by constitutions or laws and are intended to protect citizens from abuses of state power or other individuals. In this article we will follow how social crises are reflected in the spectrum of fundamental human rights, how they are managed and what benefits and challenges they have brought to humanity. During an economic crisis, there are a number of challenges in maintaining and protecting people's fundamental freedoms. These freedoms include the right to life, personal liberty, civil and political rights, the right to work and social protection. Right to life and safety: An economic crisis can affect the state's ability to ensure the safety of its citizens. Governments must act to protect people's lives and provide essential services such as healthcare and emergency services. Personal freedom: During economic crises, people may be affected by austerity measures or economic restrictions that may jeopardize their personal freedom. Governments must be careful about the balance between economic measures and protecting individual rights. Civil and political rights: In times of economic crisis, it is important that governments do not use the situation as a pretext to restrict citizens' civil and political rights. Respect for the rule of law and the protection of fundamental freedoms remain crucial. The right to work and decent working conditions: Economic crises can lead to increased unemployment and lower wages. Go-

vernments should adopt measures to support the labor market and ensure decent working conditions for workers. Social protection: During economic crises, vulnerable people can be affected the most. Governments should increase efforts to provide social protection such as unemployment benefits, health care and other social services.

Keywords: *fundamental freedoms, economic crises, unemployment benefits, political rights.*

1. Introducere

Libertățile fundamentale se referă la drepturile individuale esențiale aflate sub autarhia legală, care asigură oamenilor autonomie, siguranță și participare în societate. Acestea includ libertatea de exprimare, libertatea religioasă, drepturile la viață privată și la egalitate, precum și altele. Ele sunt prevăzute de constituții sau legi și sunt menite să protejeze cetățenii de abuzurile puterii statale sau a altor indivizi.

În cadrul acestui articol vom urmări modul în care se reflectă crizele sociale în spectrul drepturilor fundamentale ale omului, modul lor de gestionare și ce beneficii și provocări au adus umanității.

În timpul unei crize economice, există o serie de provocări în ceea ce privește menținerea și protejarea libertăților fundamentale ale oamenilor. Aceste libertăți includ dreptul la viață, libertatea personală, drepturile civile și politice, dreptul la muncă și protecția socială.

Dreptul la viață și siguranță: O criză economică poate afecta capacitatea statului de a asigura siguranța cetățenilor săi. Guvernele trebuie să acționeze pentru a proteja viețile oamenilor și să furnizeze servicii esențiale, cum ar fi asistența medicală și serviciile de urgență.

Libertatea personală: În timpul crizelor economice, oamenii pot fi afectați de măsuri de austeritate sau restricții economice care își pot pune în pericol libertatea personală. Guvernele trebuie să fie atente la echilibrul dintre măsurile economice și protejarea drepturilor individuale.

Drepturile civile și politice: În perioadele de criză economică, este important ca guvernele să nu utilizeze situația ca pretext pentru a restricționa drepturile civile și politice ale cetățenilor. Respectarea statului de drept și protecția libertăților fundamentale rămân cruciale.

Dreptul la muncă și condiții de muncă decente: Crizele economice pot duce la creșterea șomajului și la scăderea salariilor. Guvernele ar tre-

bui să adopte măsuri pentru a susține piața muncii și a asigura condiții de muncă decente pentru lucrători.

Protecția socială: În timpul crizelor economice, oamenii vulnerabili pot fi afectați cel mai mult. Guvernele ar trebui să sporească eforturile pentru a oferi protecție socială, cum ar fi ajutoare de șomaj, asistență medicală și alte servicii sociale.

Dreptul la educație și informație: În timpul crizelor economice, accesul la educație și informație poate fi restricționat. Guvernele ar trebui să se asigure că resursele educaționale și de informare rămân disponibile și accesibile pentru toți cetățenii.

România a experimentat efectele crizei economice globale asociate. Aceasta a afectat multe țări din întreaga lume, inclusiv România, din cauza măsurilor de izolare, închiderilor de afaceri și restricțiilor de călătorie.

2. Impactul crizei economice privind spectrul libertăților fundamentale

Criza economică a avut impact asupra mai multor aspecte ale economiei și vieții în România, inclusiv¹:

- Creșterea șomajului: În perioadele de criză, companiile au fost nevoite să reducă forța de muncă sau să închidă complet, ceea ce duce la o creștere a ratei șomajului;
- Reducerea veniturilor: Mulți oameni și companii au cunoscut o scădere a veniturilor, ceea ce a dus la o scădere a puterii de cumpărare și la o posibilă criză a consumului;
- Presiuni fiscale: Guvernul poate avea mai puține resurse fiscale în perioade de criză, din cauza veniturilor reduse, dar poate fi nevoit să aloce mai multe fonduri pentru a susține sistemul de sănătate și a sprijini cetățenii afectați. *Datoria publică a explodat în 2020. Într-un an Guvernul s-a împrumutat cu o treime din cât s-au împrumutat toate celelalte guverne în 30 de ani. Un plus de 124 miliarde de lei (25 mld. euro), împrumuturi noi, a dus datoria publică totală a statului la 498 miliarde de lei².*
- Scăderea investițiilor străine: Crizele economice pot determina investitorii străini să fie mai prudenți în a investi în noi afaceri sau proiecte în țară.

1 *Impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei românești*, București, Banca Națională a României, 2020.

2 <https://www.zf.ro/eveniment/datoria-publica-explodat-2020-intr-un-guvernul-citu-s-impurmutat-19933004>

Fig. 1 Evoluția datoriei publice

Sursa: www.datoriapublică.ro

- ✦ Creșterea datoriei publice: Guvernul poate fi nevoit să împrumute mai mulți bani pentru a face față crizei și pentru a sprijini economia și cetățenii, ceea ce poate duce la creșterea datoriei publice.

Un aspect relevant de reținut este faptul că situația se află într-o continuă schimbare, iar situația României în 2023 sau în perioada dintre septembrie 2021 și 2023 ar putea fi diferită. Pentru cele mai recente informații despre criza economică în România, vă recomand să consultați surse de încredere, cum ar fi rapoartele economice oficiale sau analizele realizate de experți în domeniul economic.

Este important ca în timpul crizelor economice să se acționeze cu responsabilitate și transparență, asigurându-se că măsurile luate nu afectează în mod semnificativ libertățile fundamentale ale oamenilor. În același timp, poate fi necesară o abordare echilibrată pentru a proteja economia și bunăstarea socială.

1. Nevoia de replanificare apărută odată cu criza COVID-19

În decembrie 2019, un nou tip de coronavirus a fost identificat în orașul Wuhan din provincia Hubei din China. Acest virus a fost numit SARS-CoV-2 și provoacă boala cunoscută sub numele de COVID-19.

Virusul s-a răspândit rapid la nivel global, ducând la o pandemie de proporții în 2020. COVID-19 este caracterizat în principal prin simptome respiratorii, cum ar fi tusea, dificultățile de respirație și febra, dar poate provoca și o gamă largă de alte simptome, inclusiv oboseală, dureri musculare, pierderea gustului și mirosului, precum și simptome mai grave în cazul persoanelor în vârstă sau a celor cu afecțiuni medicale preexistente. În încercarea de a controla răspândirea virusului, multe țări au implementat măsuri precum carantina, izolarea socială, închiderea școlilor și afacerilor, restricții de călătorie și purtarea măștilor³. Cercetarea intensivă a dus la dezvoltarea de vaccinuri eficiente într-un timp relativ scurt, iar campaniile de vaccinare au început în multe părți ale lumii pentru a proteja populația și a ajuta la reducerea răspândirii virusului.

Criza COVID-19 a avut un impact major asupra sănătății publice⁴, economiilor globale, sistemelor de sănătate și modului în care oamenii trăiesc⁵ și interacționează. Situația evoluează în continuare, iar măsurile și abordările pentru a gestiona pandemia continuă să fie subiectul discuțiilor și acțiunilor întreprinse la nivel internațional.

Fig. 2 Reprezentare COVID19

3 A. Cercel ; V. Aramă et al, *COVID-19 în România: Aspecte epidemiologice, clinice și terapeutice*, București, Editura Academia Română, 2020, p. 93.

4 C. Oancea; A, Georgescu et al, „COVID-19 în România: Dinamica cazurilor și evoluția pandemiei”, 2021, p. 89.

5 *Impactul pandemiei COVID-19 asupra sănătății mintale în România*, Centrul Român pentru Politici Europene, 2021.

Sursa: <https://www.mapbusiness.ma/a-la-une/covid-19-71-des-entreprises-apprehendent-un-reconfinement>

2. Motivele care au dus la declanșarea crizei energetice

- a) Insuficiența resurselor: Dacă România se confruntă cu o scădere semnificativă a producției de energie sau aprovizionarea cu resurse energetice (cum ar fi gaze naturale, cărbune sau petrol), ar putea duce la o scădere a capacității de generare a energiei electrice.
- b) Dependența de resurse externe: Dacă România depinde prea mult de importul de resurse energetice, vulnerabilitatea la schimbările în piețele internaționale ar putea crea dificultăți în asigurarea necesarului de energie.
- c) Probleme tehnice sau de infrastructură: Deteriorarea sau defecțiunile în instalațiile energetice, precum centralele electrice, instalațiile de producție a energiei regenerabile sau rețelele de distribuție, ar putea duce la scăderea capacității de producție.
- d) Schimbările climatice: Evenimente extreme legate de schimbările climatice, cum ar fi seceta sau inundațiile, pot afecta producția de energie hidroelectrică și agrava situația energetică.
- e) Gestiune deficitară: O administrare necorespunzătoare a resurselor energetice și a planificării aprovizionării cu energie ar putea contribui la apariția unei crize.
- f) Cererea crescută: Dacă cererea de energie crește semnificativ, ar putea depăși capacitatea de producție și de distribuție, ducând la o criză energetică⁶.

Consecințele unei crize energetice pot fi serioase și pot include întreruperi ale furnizării de energie electrică, scăderea producției industriale, impact asupra economiei generale, scăderea confortului în viața de zi cu zi a oamenilor și chiar amenințarea sănătății și securității publice.

Pentru a preveni sau a gestiona o criză energetică, este important să existe o planificare atentă a resurselor energetice, o diversificare a mixului energetic, investiții în infrastructură, promovarea surselor regenerabile și eficiență energetică, precum și cooperare la nivel național și internațional pentru a asigura securitatea energetică pe termen lung.

6 *Impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei românești*, Consiliul Fiscal, 2021.

O criză energetică poate afecta în mod semnificativ drepturile⁷ și calitatea vieții oamenilor într-o varietate de moduri. Iată câteva exemple de drepturi⁸ care ar putea fi afectate în timpul unei astfel de crize:

- Dreptul la viață și securitate: Lipsa energiei poate duce la situații periculoase, cum ar fi încălzirea insuficientă în timpul iernii sau lipsa iluminatului, crescând riscul de accidente și de sănătate afectată.
- Dreptul la sănătate: O criză energetică poate afecta funcționarea spitalelor și a centrelor medicale, punând în pericol furnizarea serviciilor de sănătate esențiale și tratarea pacienților în mod corespunzător.
- Dreptul la educație: Funcționarea școlilor și a instituțiilor de învățământ poate fi perturbată din cauza lipsei energiei, afectând calitatea educației și accesul la informație.
- Dreptul la locuință adecvată⁹: Lipsa energiei poate duce la încălzire insuficientă în locuințe, afectând confortul și sănătatea locuitorilor.
- Dreptul la muncă și ocuparea forței de muncă: Multe industrii și întreprinderi depind de energia electrică pentru a funcționa corespunzător. O criză energetică poate duce la întreruperi ale activității economice și chiar la pierderea locurilor de muncă.
- Dreptul la participare socială: O criză energetică poate limita accesul oamenilor la comunicare și interacțiune socială¹⁰, având un impact negativ asupra participării la viața comunității.
- Dreptul la informație: Informațiile și comunicarea pot fi afectate într-o criză energetică, făcând mai dificilă accesarea informațiilor esențiale și a avertismentelor.
- Drepturile minorităților și vulnerabililor: Grupurile sociale vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu dizabilități și săracii, pot fi mai expuse riscurilor în timpul unei crize energetice, deoarece au adesea nevoi speciale care necesită energie suplimentară.

7 Bolintineanu, Al., Năstase, A., *Drept internațional contemporan*, București, Editura I.R.S.I, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1995, p. 95.

8 *Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene*, document (2007/C303/02), în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, 2007, p.7.

9 *Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene*, Art. 21.

10 Samuie Bâlc, „Perspective ale comunicării în contextul crizelor sociale”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, France, Editions IARSIC, 2016, vol.4, nr.1, pp. 375-388.

- ♦ Dreptul la un mediu sănătos¹¹: O criză energetică poate afecta și sursele de energie regenerabilă, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane pe termen lung.

Pentru a minimiza impactul asupra drepturilor omului în timpul unei crize energetice, este important ca autoritățile să ia măsuri preventive, să ofere informații clare și actualizate populației, să asigure furnizarea de energie esențială pentru serviciile critice (cum ar fi spitalele și instalațiile medicale) și să implementeze politici și măsuri pentru a preveni și gestiona astfel de situații de criză.

3. Criza inflației

Inflația reprezintă creșterea generală a prețurilor bunurilor și serviciilor în economie într-un anumit interval de timp. O criză a inflației sau o inflație ridicată poate avea un impact semnificativ asupra economiei și vieții cotidiene a populației. Câteva cauze comune ale inflației includ creșterea cererii, scăderea ofertei¹², costurile de producție ridicate, deprecierea monedei naționale și politici monetare și fiscale inadecvate.

Când discutăm despre efecte pe termen mediu și lung facem referire la următoarele:

- ♦ Scăderea puterii de cumpărare: Creșterea prețurilor reduce capacitatea oamenilor de a cumpăra aceleași bunuri și servicii ca înainte, ceea ce duce la scăderea nivelului de trai.
- ♦ Impact asupra economisirii: O inflație ridicată poate eroda economiile populației, deoarece banii economisiți vor cumpăra mai puține lucruri în viitor.
- ♦ Instabilitate economică: Inflația ridicată poate duce la incertitudine economică, afectând deciziile de investiții ale companiilor și comportamentul consumatorilor.
- ♦ Distorsionarea deciziilor economice: Într-un mediu inflaționist, oamenii pot fi mai interesați să cheltuiască banii decât să economisească sau să investească, ceea ce poate duce la distorsiuni în comportamentul economic.

11 *Carta Socială Europeană Revizuită*, art. 8, 16, 17.

12 G. Gheorghiu, „Efectele pandemiei de COVID-19 asupra pieței muncii din România”, în *Revista Română de Statistică*, 2021.

- ✦ Costuri sociale: Inflația ridicată poate duce la creșterea costurilor de trai, afectând în special categoriile vulnerabile și cu venituri mici.
- ✦ Instabilitate financiară: Inflația ridicată poate duce la instabilitate pe piețele financiare și să afecteze capacitățile băncilor și ale altor instituții financiare.
- ✦ Incertitudine pentru afaceri: Companiile pot găsi dificil să-și planifice investițiile și cheltuielile într-un mediu cu inflație crescută, ceea ce poate afecta creșterea economică pe termen lung.

Pentru a gestiona o criză a inflației, guvernele și băncile centrale pot lua măsuri pentru a controla oferta de bani, a reglementa costurile de producție și a pune în aplicare politici monetare și fiscale prudente. Este important să existe o abordare echilibrată pentru a încerca să reduci inflația fără a afecta prea mult creșterea economică sau ocuparea forței de muncă.

4. Criza Climatică

Criza climatică se referă la fenomenul global de schimbare a climei într-un mod semnificativ și rapid, cu impacturi semnificative asupra mediului, societății și economiei. Această criză este în principal cauzată de activitățile umane, în special prin emisiile de gaze cu efect de seră, care conduc la încălzirea planetei și la modificări semnificative în modelele climatice¹³.

Câteva aspecte cheie legate de criza climatică:

- a) Cauzele: Principala cauză a crizei climatice este emisia excesivă de gaze cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon (CO₂), metanul (CH₄) și oxidul nitric (N₂O), în atmosferă. Aceste emisii provin în mare parte din arderea combustibililor fosili (cum ar fi cărbunul, petrolul și gazele naturale) pentru energie, defrișarea pădurilor și alte activități industriale și agricole.
- b) Impacturile: Criza climatică are un impact semnificativ asupra mediului și societății. Aceasta include creșterea temperaturilor globale, topirea ghețarilor și a calotelor glaciare, creșterea nivelului mărilor, intensificarea evenimentelor meteorologice extreme (cum ar fi uraganele, inundațiile și secetele), afectarea biodiversității și perturbarea ecosistemelor¹⁴.

13 *Raportul asupra stării mediului în România 2020*, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2020.

14 *Clima României în secolul XXI – Schimbări, Impacte, Vulnerabilități, Adaptare*, Administrația Națională de Meteorologie, 2020.

- c) Soluții propuse: Soluțiile la criza climatică includ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin tranziția către surse de energie regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice, promovarea transportului durabil, conservarea pădurilor și adoptarea practicilor agricole durabile. Acordul de la Paris din 2015 reprezintă un efort global semnificativ pentru a reduce încălzirea globală și a limita creșterea temperaturilor la sub 2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale.
- d) Adaptarea și reziliența: Pe lângă eforturile de reducere a emisiilor, este important să se dezvolte strategii pentru adaptare și reziliență la schimbările climatice deja în desfășurare sau inevitabile. Aceasta implică planificarea pentru protejarea comunităților de efectele extreme ale climatului și ajustarea practicilor agricole și de utilizare a terenurilor pentru a face față condițiilor climatice schimbătoare.
- e) Rolul global: Criza climatică necesită o abordare globală și cooperare între țări pentru a atenua efectele sale și pentru a asigura că toate națiunile contribuie în mod corespunzător la eforturile de reducere a emisiilor. Discuțiile și acțiunile internaționale au loc în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și în alte foruri internaționale pentru a aborda această problemă globală.

Este important să se înțeleagă și să se abordeze serios criza climatică, deoarece aceasta are impacte semnificative asupra vieții pe Pământ și asupra generațiilor viitoare.

5. Analiză privind libertățile fundamentale în cadrul crizei climatice

Dreptul la viață și securitate: Criza climatică poate pune în pericol viața și securitatea oamenilor prin fenomene extreme, cum ar fi uragane, inundații și incendii de pădure. Aceste evenimente pot duce la pierderi de vieți omenești și pot afecta în mod direct dreptul la viață și securitate.

Dreptul la mediu sănătos: Criza climatică poate deteriora mediul înconjurător și sănătatea umană prin poluarea aerului, schimbările în calitatea apei și impactul asupra ecosistemelor. Oamenii au dreptul la un mediu sănătos, iar criza climatică poate amenința acest drept.

Dreptul la apă și alimente: Schimbările climatice pot afecta disponibilitatea apei potabile și producția de alimente. Secetele sau inundațiile

pot duce la penurii alimentare și la lipsa accesului la apă potabilă, afectând drepturile fundamentale ale oamenilor la hrană și apă.

Dreptul la locuință adecvată: Creșterea nivelului mărilor și evenimentele meteorologice extreme pot cauza pierderi de locuințe și forța oamenii să-și părăsească casele. Acest lucru poate afecta dreptul la o locuință adecvată.

Drepturile minorităților și vulnerabililor: Criza climatică afectează în mod disproporționat comunitățile vulnerabile și minoritățile, care au adesea resurse limitate pentru a face față schimbărilor climatice și pentru a-și proteja drepturile fundamentale.

Dreptul la informație: Accesul la informații precise și la avertismente cu privire la evenimentele extreme legate de climă este esențial pentru ca oamenii să poată lua măsuri de precauție. Guvernele și instituțiile trebuie să asigure accesul la informații în timp util și adecvat.

Dreptul la participare și justiție: Participarea publică la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme legate de mediu sunt elemente cheie ale democrației. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea să participe la dezbatere și deciziile legate de măsurile de combatere a schimbărilor climatice.

Drepturile generațiilor viitoare: Criza climatică are un impact semnificativ asupra viitorului planetei și a generațiilor viitoare. Drepturile acestor generații la un mediu sănătos și la o planetă sustenabilă sunt, de asemenea, în joc.

Concluzii

În pofida provocărilor generate de multiplele crize economice, pandemice, energetică, inflație și climatică, se desprind perspective promițătoare pentru consolidarea și protejarea libertăților fundamentale ale indivizilor.¹⁵ În fiecare dintre aceste contexte, se conturează direcții sugestive pentru intervenție.

În criza economică, abordările propuse includ facilitarea accesului la educație și formare profesională pentru a facilita recalificarea lucrătorilor, sprijinirea inovării și antreprenoriatului pentru a stimula ocuparea forței de muncă și creșterea economică, precum și furnizarea de servicii sociale pentru a ajuta persoanele afectate.

15 Gheorghe Istodor, "Libertate, libertate religioasă în context secular actual. Provocări și strategii misionare", în *Journal for Freedom of Conscience*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), vol 10, nr. 1, Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2022, p. 35.

În cazul crizei COVID-19¹⁶, strategiile vizează promovarea accesului la informații precise și actualizate, protejarea confidențialității datelor medicale, asigurarea proporționalității și nediscriminării¹⁷ în măsurile de control al pandemiei.

În contextul crizei energetice, se sugerează promovarea diversificării mixului energetic prin investiții în surse regenerabile și eficiență energetică, sprijinirea inovării tehnologice pentru dezvoltarea soluțiilor de stocare a energiei, și asigurarea accesului la energie pentru toți, cu o atenție deosebită la grupurile vulnerabile.

Pentru criza inflației, se propune promovarea transparenței în politicile fiscale și monetare, sprijinirea produselor și serviciilor la prețuri accesibile și monitorizarea politicilor economice pentru a minimiza impactul asupra categoriilor vulnerabile.

În fața crizei climatice, accentul se pune pe promovarea educației¹⁸ și conștientizării privind schimbările climatice, adoptarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și dezvoltarea durabilă, și asigurarea adaptării la schimbările climatice în concordanță cu drepturile și nevoile comunităților vulnerabile.

În fiecare dintre aceste contexte, este crucial să se prioritizeze drepturile omului¹⁹ și să se evalueze în mod continuu impactul măsurilor adoptate asupra acestora. O abordare echilibrată și coordonată²⁰ poate contribui

16 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Spiritual lessons observed through the Coronavirus Crisis", în *Dialogo. Issue of Modern Man*, 2020, vol.6, no.2, pp. 71-82.

17 Marilena Marin, *Human Rights Between Abuse And Non-Discrimination (Drepturile omului între abuz și nediscriminare)*, Managementul Intercultural, Volumul XVI, Nr. 2 (31), Brașov, 2014, pp. 209-213

18 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

19 Cristian-Vasile Petcu, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), în *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.

20 Cristian-Vasile Petcu, „Cadrul juridic al dialogului ecumenic creștin” („The legal framework of Christian ecumenical dialogue”), în volumul Simpozionului Internațional "Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici – Venetia", Instituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422 – 450.

semnificativ la consolidarea și protejarea libertăților fundamentale²¹ în fața provocărilor actuale.

Bibliografie:

- BĂLC SamuieI, *Perspective ale comunicării în contextul crizelor sociale*, articol prezentat pentru Conferința științifică internațională: Libertatea religioasă și de conștiință în contextul securității sociale, din 29 septembrie 2016, organizată la Parlamentul României și publicat în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Les Ars, France, Editions IARSIC, 2016, vol.4, nr.1, pp. 375-388.
- BOLINTINEANU, AL.; NASTASE, A., *Drept internațional contemporan*, București, Editura I.R.S.I, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1995.
- *Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene*, art. 21.
- *Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene*, document (2007/C303/02), publicat în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, 14 decembrie 2007, ediția română.
- *Carta Socială Europeană Revizuită*, art. 8, 16, 17.
- CERCEL, A.; ARAMĂ, V. et al, „COVID-19 în România: Aspecte epidemiologice, clinice și terapeutice”, București, Editura Academia Română, 2020.
- *Clima României în secolul XXI – Schimbări, Impacte, Vulnerabilități, Adaptare*, Administrația Națională de Meteorologie, 2020.
- GHEORGHIU, G., „Efectele pandemiei de COVID-19 asupra pieței muncii din România”, în *Revista Română de Statistică*, 2021.
- *Impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei românești*, București, Banca Națională a României, 2020.

21 Marilena Marin, Alina Popescu, *The European Convention On Human Rights-The Freedom Of Thought, Conscience And Religion*, SEA-Practical Application of Science, vol. 2, issue 3 (5), Fundația Română pentru Inteligența Afacerii, Editorial Department, 2014, pp. 437-444; Gheorghe Istodor, „The status of the Christian – rights, freedoms, responsibilities – in an informational and digitized world. Missionary perspective” in *Journal for Freedom of Conscience*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), vol. 9, nr.1, Les Ars, France, Editions IARSIC, 2021, p. 485.

- *Impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei românești*, Consiliul Fiscal, 2021.
- *Impactul pandemiei COVID-19 asupra sănătății mintale în România*, Centrul Român pentru Politici Europene, 2021.
- ISTODOR, Gheorghe, "Libertate, libertate religioasă în context secular actual. Provocări și strategii misionare", in *Journal for Freedom of Conscience*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), vol 10, no. 1, Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2022, pp. 34-51.
- ISTODOR, Gheorghe, „The status of the Christian – rights, freedoms, responsibilities – in an informational and digitized world. Missionary perspective” in *Journal for Freedom of Conscience*, Rotaru, Ioan-Gheorghe; Mușat, Dragoș (eds.), vol. 9, nr.1, Arsc, France, Editions IARSIC, Les 2021, pp. 476 – 492.
- MARIN, Marilena, *Human Rights Between Abuse And Non-Discrimination (Drepturile omului între abuz și nediscriminare)*, Managementul Intercultural, Volumul XVI, Nr. 2 (31), Brașov, 2014, pp. 209-213.
- MARIN, Marilena; POPESCU, Alina, *The European Convention On Human Rights-The Freedom Of Thought, Conscience And Religion*, SEA-Practical Application of Science, vol. 2, issue 3 (5), Fundația Română pentru Inteligența Afacerii, Editorial Department, 2014, pp. 437-444.
- OANCEA, C., GEORGESCU, A. et al., *COVID-19 în România: Dinamica cazurilor și evoluția pandemiei*, 2021.
- PETCU, Cristian-Vasile, „Cadrul juridic al dialogului ecumenic creștin” („The legal framework of Christian ecumenical dialogue”), în volumul Simpozionului Internațional ”Itinerario e il contenuto del formare ecumenico-studi ecumenici – Venetia”, Istituto di studi ecumenici S. Bernardino, Veneția, 2008, pp. 422 – 450.
- PETCU, Cristian-Vasile, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), în *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.
- *Raportul asupra stării mediului în România 2020*, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2020.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92;

- ♦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Spiritual lessons observed through the Coronavirus Crisis", în *Dialogo. Issue of Modern Man*, 2020, vol.6, no.2, pp. 71-82.

Webografie:

- ♦ <https://www.zf.ro/eveniment/datoria-publica-explodat-2020-in-tr-an-guvernul-citu-s-imprumutat-19933004>
- ♦ <https://www.mapbusiness.ma/a-la-une/covid-19-71-des-entreprises-apprehendent-un-reconfinement>